

Совершенствование качества таможенных услуг и таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования в воздушных пунктах пропуска

Греков И. В.

Российская таможенная академия, Московская обл., г. Люберцы, Российская Федерация; Grekovivan@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются проблемные вопросы повышения эффективности таможенного контроля в рамках системы управления рисками и качества предоставления таможенных услуг. Анализируется международный опыт осуществления таможенного контроля товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами в воздушных пунктах пропуска. Основное внимание уделяется вопросу разработки методических рекомендаций, направленных на регулирование «неторгового оборота» товаров для личного пользования физических лиц в воздушных пунктах пропуска. Описаны научные и практические выводы для решения поставленных проблемных вопросов.

Ключевые слова: таможенный контроль, автоматизация управления рисками, неторговый оборот, методические рекомендации, товары для личного пользования, физические лица, ручная кладь, таможенная услуга, таможенное законодательство, международный опыт, Евразийский экономический союз, воздушные пункты пропуска, аэропорты

Improvement of Quality of Customs Services and Customs Control of the Goods Moved by Individuals for Private Use at Air Check Points

Ivan V. Grekov

Russian Customs Academy, Moscow region, Lyubertsy, Russian Federation; Grekovivan@gmail.com

ABSTRACT

The article considers issues of efficiency of customs control in the framework and quality of customs services. Analyzes the international experience of implementation of customs control of goods for personal use exported by physical persons in air checkpoints. Focuses on the development of guidelines, aimed at regulating «non-trade turnover of goods» for the personal use of individuals in air checkpoints. Described the scientific and practical insights to solve problems.

Keywords: Customs control, risk management automation, non-trade turnover, guidelines, products for personal use, persons, hand Luggage, customs service, customs legislation, international experience, the Eurasian economic Union, the air border crossing points, airports

Среди стратегических направлений деятельности Федеральной таможенной службы России (далее — ФТС России) важное место отведено повышению качества предоставления услуг таможенными органами, сокращению издержек участников внешнеэкономической деятельности (далее — участники ВЭД) и государства, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем [1]. На сегодняшний день при осуществлении таможенными органами таможенного контроля при перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) ФТС России на постоянной основе совер-

шенствует методы выявления и пресечения нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.

Выбор объектов и форм таможенного контроля на основании п. 4 ст. 310 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее — ТК ЕАЭС) осуществляется на основе использования системы управления рисками (далее — СУР). Основной целью ее применения является выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного законодательства. Использование СУР позволяет рационально использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая эффективности таможенного контроля, и освобождает большинство участников ВЭД от излишнего бюрократического контроля¹.

Актуальность темы обусловлена проблемным вопросом отсутствия закрепленного на законодательном уровне понятия «неторговый оборот» товаров для личного пользования физических лиц, которое является базисным при разработке методических рекомендаций (далее — Методические рекомендации) для целей точной идентификации товаров, предназначенных для личного пользования и перемещаемых физическими лицами в воздушных пунктах пропуска при осуществлении таможенного контроля в рамках СУР. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами товаров для личного пользования включает в себя при соблюдении определенных условий освобождение от уплаты таможенных пошлин, неприменение к данным товарам мер нетарифного и технического регулирования, а также использование документов на бумажном носителе. На сегодняшний день полная автоматизация таможенного контроля в рамках процесса управления рисками в воздушных пунктах пропуска Российской Федерации отсутствует.

Авиационный вид транспорта является одним из самых распространенных для перемещения физических лиц. В настоящее время существует ряд трудностей проведения таможенного контроля в отношении товаров для личного пользования физических лиц при использовании данного вида транспорта, таких как: минимальные сроки проведения анализа и выбора объектов контроля; одновременное нахождение в зоне таможенного контроля значительного количества пассажиров при ограниченном количестве должностных лиц таможенных органов; минимальный набор сведений о лицах, перемещающих товары, отсутствие сведений в формализованном виде; необходимость идентификации конкретных объектов контроля из общего объема пассажиров.

Все вышеперечисленные проблемные вопросы, ежегодный рост (рис. 1) пассажиропотока (соответственно, товаров для личного пользования физических лиц) и увеличение обследованных объектов в рамках таможенного контроля (на примере кинологических служб, рис. 2) предопределяют постоянный рост нагрузки должностных лиц таможенных органов, вследствие чего возникает необходимость внедрения новых методов повышения эффективности таможенного контроля и качества таможенных услуг, в отношении прибывающих/убывающих пассажиров в воздушных пунктах пропуска.

Исходя из специфики перемещения пассажиров в воздушных пунктах пропуска, эффективность проведения таможенного контроля с использованием СУР основывается в первую очередь на профессиональных знаниях должностных лиц таможенных органов, результатах правоохранительной деятельности и взаимодействии с контролирующими органами. Следовательно, главной задачей таможенного инспектора в воздушном пункте пропуска является контроль соблюдения таможенного законодательства и борьба с нарушением таможенных правил, таких как незаконное перемещение через таможенную границу товаров для предпринимательских целей под видом товаров для личного пользования.

¹ Сб. по управлению рисками ВТО «WCO Customs Risk Management Compendium» / пер. с англ. USA, 2014.

Рис. 1. Динамика пассажиропотока в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Пулково с 2011 по 2018 г. (млн чел.)

Fig. 1. Dynamics of a passenger traffic at Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo and Pulkovo Airports from 2011 to 2018 (million people)

Источник: Статистические данные о динамике пассажиропотока в крупных аэропортах. Официальные сайты аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Пулково [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vnukovo.ru/>; <https://www.svo.aero.ru/>; <https://www.dme.ru/>; <https://pulkovoairport.ru/> (дата обращения: 12.12.2018).

Рис. 2. Обследованные объекты кинологами в период с 2013 по 2018 г. (тыс. ед.)

Fig. 2. The objects surveyed by cynologists during the period from 2013 to 2018 (one thousand units)

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов) // Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.customs.ru> (дата обращения: 12.12.2018).

Как показывает практика, нарушение таможенного законодательства физическими лицами, при перемещении большого количества одинаковых товаров одного рода (фасона, размера) в ручной клади в воздушных пунктах пропуска, связано в первую очередь с незнанием критериев (стоимостных, весовых и количественных) отнесения товаров к коммерческой партии. К примеру, в Российской Федерации при реализации

таможенного контроля в рамках СУР применяются стоимостные и весовые нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами, установленные Решениями Совета Евразийской экономической комиссии (например: от 20.12.2018 № 107, от 01.11.2018 № 91). Однако количественные критерии беспошлинного ввоза товаров физическими лицами не установлены ни в одном из нормативных документов. В целях повышения эффективности таможенного контроля и качества таможенных услуг ФТС России следует обратить внимание на международный опыт таможенного контроля¹.

Так, в Норвегии реализовано упрощенное таможенное декларирование и уплата таможенных платежей в отношении ввозимых товаров физическими лицами с использованием мобильного приложения норвежской таможенной службы, позволяющего оплатить таможенные платежи непосредственно с мобильного телефона.

В Республике Абхазия применяется Временный порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров не для коммерческих целей, разработанный в соответствии с Таможенным кодексом Республики Абхазия и регламентирующий в свободном доступе критерии (весовые, стоимостные, количественные) отнесения товаров к товарам для личного пользования.

В Финляндии функционирует информационная система по пассажирским перевозкам на воздушном транспорте, построенная на концепциях PNR (Passenger Name Record) и API (Advanced Passenger Information), в соответствии с которыми все авиакомпании, осуществляющие свои полеты через страны Европейского союза, в обязательном порядке направляют предварительную информацию в компетентные службы о пассажирах, забронировавших авиабилеты и зарегистрировавшихся на посадку в самолет. Тем самым реализована возможность автоматического таможенного контроля как пассажиров, так и товаров, которые они перемещают.

В Китайской Народной Республике на базе Чханьцзянской таможни проводится эксперимент по внедрению принципа «Двойной автоматической выборки». Суть принципа заключается в том, что система таможенного контроля, применяемая в рамках СУР, не только автоматически выбирает объекты таможенного контроля, но и сотрудника таможенного органа, который будет фактически осуществлять таможенный контроль.

В Республике Беларусь информация о критериях (табл.) отнесения товаров для личного пользования физических лиц представлена в методических рекомендациях по определению предназначения и стоимости товаров, перемещаемых физическими лицами, официально опубликованных на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Следовательно, для повышения осведомленности физических лиц об отнесении товаров, перемещаемых для личного пользования, к «коммерческим» или «неторговому обороту» необходимо создать в Российской Федерации Методические рекомендации, которые будут содержать: ключевые термины, принципы проведения таможенного контроля в отношении товаров для личного пользования физических лиц, порядок действий должностных лиц таможенного органа для идентификации и таможенного контроля багажа физических лиц, а также максимально приближенные количественные критерии отнесения товаров к «неторговому обороту».

В целях создания Методических рекомендаций необходимо провести анализ структуры понятия «неторговый оборот» товаров для личного пользования физических лиц, по результатам которого будут выявлены связующие элементы (цели, способы перемещения товаров) для определения общего содержания понятия, указанного на рис. 3.

¹ Справочные материалы ФТС России (по состоянию на 13.02.2019): Международный опыт реализации новых методов таможенного контроля // Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.customs.ru> (дата обращения: 12.12.2018).

Критерии «неторгового оборота» товаров для личного пользования физических лиц, применяемые в Республике Беларусь

Table. The criteria of “an uncommercial turn” of goods for private use of individuals applied in Republic of Belarus

Частота перемещения	Количество товаров для отнесения к товарам для личного пользования различными категориями лиц
Товары (кроме продуктов питания, авто-, мототранспортных средств)	
1 раз в месяц	Не более 3 единиц одного наименования, при этом не более 5 наименований товаров
1 раз в 7 дней	Не более 1 единицы одного наименования, при этом не более 3 наименований товаров
Чаще, чем 1 раз в 7 дней	1 единицу 1 наименования
Чаще, чем 1 раз в сутки	Только б/у товары, продукты питания, необходимые на время следования
Продукты питания	
1 раз в месяц и чаще	Не более 10 кг продуктов питания
1 раз в 7 дней и чаще	Не более 5 кг продуктов питания, из них алкогольных напитков и пива: не более 1 л — для лиц, пересекающих границу РБ в транспортном средстве; 0,5 л — для лиц, пересекающих границу РБ иным способом (пешком, на велосипеде)
Чаще, чем 1 раз в сутки	Только на путь следования при отсутствии алкогольных напитков и пива

Источник: Подходы, применяемые должностными лицами таможенных органов при определении предназначения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами с учетом системы управления рисками. Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: <http://customs.gov.by/> (дата обращения: 12.12.2018).

По результатам проведенного анализа структуры понятия «неторговый оборот» товаров для личного пользования физических лиц сформируем следующее определение термина, его номинирующего: неторговым оборотом товаров для личного пользования физических лиц является процесс перемещения физическими лицами, транспортно-экспедиторскими компаниями или службой курьерской доставки товаров (в том числе с использованием международных почтовых отправлений), предназначенных исключительно для личного пользования физических лиц без их дальнейшей реализации, обусловленный неприменением мер экономического характера, включающий полное освобождение от уплаты таможенных платежей.

Дополнительно следует обратить внимание, что на проблему отсутствия понятия «неторговый оборот» в исследуемой сфере указывает А. А. Измestьев. В своей статье он определяет неторговый оборот, как перемещение товаров, предназначенных для личного пользования (личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд) физическими лицами, другими словами, это — товары не для продажи, а для личного потребления [2].

Внедрение в практику таможенных органов Методических рекомендаций, а также закрепление в них понятия «неторговый оборот» товаров для личного пользования физических лиц позволит:

1) усовершенствовать таможенный контроль в рамках СУР в воздушных пунктах пропуска и повысить экономическую безопасность Российской Федерации по-

Рис. 3. Анализ основных элементов понятия «неторгового оборота» товаров для личного пользования физических лиц

Fig. 3. Analysis of Basic Elements of a Concept «Uncommercial Turn» of goods for private use of individuals

средством точной идентификации таможенным инспектором товаров, перемещаемых физическими лицами;

- 2) увеличить качество предоставления прибывающим/убывающим пассажирам таможенных услуг в воздушных пунктах пропуска, за счет повышения осведомленности физических лиц об отнесении их товаров к «коммерческим» или «неторговому обороту»;
- 3) обеспечить рост поступлений таможенных платежей в государственный бюджет с помощью выявления таможенными органами коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования;
- 4) повысить авторитет Российской Федерации как государства-члена ЕАЭС за счет внедрения новых подходов к реализации эффективного таможенного контроля.

Литература

1. *Гупанова Ю. Е.* Понятие «таможенная услуга», «качество таможенной услуги»: проблемы определения // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 4. С. 205–207.
2. *Измestьев А. А.* Совершенствование таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в неторговом обороте // Современные проблемы теории и практики таможенного дела глазами молодых исследователей: материалы Межрегиональной научно-практической заочной конференции, ноябрь 2014 г. / Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. Улан-Удэ, 2014. С. 96–100.

Об авторе:

Греков Иван Владимирович, аспирант кафедры таможенных операций и таможенного контроля Российской таможенной академии; Grekovivan@gmail.com

References

1. Gupanova Yu. E. Concept "customs service", "quality of customs service": definition problems // Current problems of economy and law [Aktual'nye problemy ekonomiki i prava]. 2010. N 4. P. 205–207. (In rus)
2. Izmestyev A. A. Improvement of customs operations and customs control concerning the goods moved in an uncommercial turn // Modern problems of the theory and practice of customs affairs by eyes of young researchers: materials of the Interregional scientific and practical conference, November, 2014 / East Siberian State University of Technologies and Mmanagement. Ulan-Ude, 2014. P. 96–100. (In rus)

About the author:

Ivan V. Grekov, Graduate student of the Chair of Customs Operations and Customs Control of Russian Customs Academy (Moscow region, Lyubertsy, Russian Federation); Grekovivan@gmail.com